

G‘arbiy Tyan –Shan tog‘ tizmasida (*Juglans regia*) yong‘oqning keng tarqalishini bioiqlimiy modellashtirish

Professor: Qayimov Abduhalil

Doktorant: To‘layev Doniyor Baxtiyorovich

Toshkent davlat agrar universiteti

Annotatsiya. Turlarni tarqalish qonuniyatlarini tushunish va ekotizimlarda yuz berishi mumkin bo‘lgan o‘zgarishlarni bashorat qilish zamonaviy botanik tadqiqotlarning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi [11]. Hozirgi kunda olib borilayotgan tadqiqotlarda geografik taqsimotni modellashtirish va kelajagini bashorat qilish uchun MaxEnt (Maximum Entropy Species Distribution Modelling) dasturi keng qo‘llaniladi [8,9]. Antropogen va flora ta’sirlari o‘rganildi, O‘zbekiston tog‘larida necha asrlar mobaynida tabiiy holda o‘sib kelayotgan yong‘oqzorlar urug‘idan, o‘z – o‘zidan qayta tiklanib shu davrgacha yetib kelishida tashqi muhitning tasiri juda ham katta.

Mazkur disertatsiya bobida O‘zbekiston xududida tarqalgan *Juglans regia* o‘simligini real va potensial arealini aniqlash, baholash va iqlim o‘zgarishlari ta’sirida kelajakda ro‘y berishi mumkin bo‘lgan o‘zgarishlarni bashoratlashga qaratilgan.

Tatqiqot materiallarini yig‘ish va saralash

Tatqiqot materiallari 2018-2022 yillar oralig‘ida olib borilgan maqsadli dala tadqiqotlari natijasida jamlandi. Turning tabiiy sharoitda o‘sinh nuqtalarini aks ettiruvchi geografik koordinatalari Google Earth (Pro) va MAPS.ME (2.0) dasturlarida aniqlandi. Ushbu tadqiqotda jami 37 dan ortiq geografik koordinatalar foydalanish uchun ajratib olindi.

Bioiqlimiy modellashtirish

Turlar tarqalishining asosiy determenanti iqlim o'zgaruvchilari bo'lib, o'simlik tarqalishini modellashtirish uchun qo'llaniladi. LIG, LGM, hozirgi va kelajakdagi iqlim ma'lumotlari WorldClim 2.1 (fazoviy piksellar 2.5 daqiqalik) ma'lumotlar bazasidan (www.worldclim.org) foydalanildi. Zamonaviy iqlim ma'lumotlari 1950 yildan 2000 yilgacha dunyodagi turli xil ob-havo sansialarining oylik meteorologik ma'lumotlariga asoslangan xolda, LGM va 2070 yilgi iqlim ma'lumotlari dunyo iqlim tizimining model 4 versiyasi (CCSM4) tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, kelgusi issiqxona gazlari chiqindilarining ssenariylarida (RCP2.6 va RCP8.5) amalga oshirildi [11,10].

Modellashtirishda 19 ta bioiqlimiy o'zgaruvchanlik tendensiyalardan foydalanilgan (1 jadval) [7], (www.worldclim.org).

1-rasm: modellashtirish xaritasi (Juglans regi)

Natijalar Modelning taxminiy aniqligi. Modelning ishlash sifati AUC (egri chiziq ostidagi maydon) qiymatiga ko'ra baholandi. O'zbekiston hududida Juglans regia tarqalishi mumkin bo'lgan maydonlarni bashorat qilishda modelning ishlash aniqligi o'rtacha $AUC=0.989$ (o'quv ma'lumotlari), $AUC=0.969$ (test ma'lumotlari) teng va o'chta holatda ham $RP=0.5$ (standart og'ish) juda past va bir xil bo'lgan (1 jadval). Bu modelning yuqori aniqlik bilan ishlaganini ko'rsatadi (2

rasm).

O‘z-o‘zidan tabiiy tiklanishni uzoq davom etishi daraxt turining yashash davomiyligiga va har xil tashqi noqulay sharoitlarga bog‘liq. Odatda o‘rmondagi mevali daraxtlarning o‘z-o‘zidan taklanishini baholash uchun daraxtning holati, gullash xususiyati va mevalarning saqlanib qolish darajasi o‘rganiladi. Grek yong‘og‘i bahorgi sovuqlarga juda ta‘sirchandır. Masalan 2020-2021 yil aprel oyidagi grek yong‘og‘ining gullagan vaqtida havo harorati -2 -30S gacha pasayganligi kuzatilgan. Buning natijasida grek yong‘og‘ining gullari va mayda barglari shikastlanib, hosilning umuman bo‘lmaslik holati aniqlangan. Meva hosil berishi daraxtlarining urug‘idan tabiiy tiklanishida muhim asosiy omil hisoblanadi. Grek yong‘og‘i boshqa mevali daraxt turlari singari doimiy hosil beradi, lekin yuqori hosil berishi 1-2 yilda takrorlanadi.

Modeling ishlash aniqligi

1-jadval

Davrlar	AUC (o‘quv)	AUC (test)	RP (tasodifiy bashorat)
Current (2000-2020)	0.987	0.965	0.5
RCP 2.6 (2070)	0.988	0.971	0.5
RCP 8.5 (2070)	0.988	0.966	0.5
1970-2000	0.989	0.965	0.5
LMG (22)	0.988	0.967	0.5
O‘rtacha	0.989	0.969	0.5

Kelajakda mumkun bo‘lgan iqlim taqsimoti. LMG (22) muzlik davri, tarix (1970-200), current (2000-2020), kelajak (2070) yillarda iqlim o‘zgarishi ssenariylari RCP 2.6 va RCP 8.5 bo‘yicha Juglans regia ning kelgusida taxminiy o‘shish taqsimoti keltirilgan (4-rasm). Natijalar shuni ko‘rsatdiki mavjud yashash joylari. Muzliklar aro (LMG (22)) davrda 6200 km² (± 25 km²) tashkil qilgan bo‘lsa (4-rasm), yaqin o‘tmishda (1970-2000), 6275 km² (± 25 km²) (4-rasm), CURRENT davrda 6075 km² (± 25 km²) (4-rasm), RCP 2.6 (2070) 4350 km² (± 25 km²) (4-rasm), RCP 8.5 (2070) 6000 km² (± 25 km²) qiymatlarga ega bo‘ldi (4-rasm). Taxlilij natijalarga ko‘ra kelajakda ushbu turning potensial o‘shish maydonlari

kamayadi, bu Janub xududidagi potensial o‘shish nuqtalarining kamayishi va siljishi bilan izohlanadi.

Olingan taxlil Toshkent viloyati misolida

Natijalar shuni ko‘rsatdiki mavjud yashash joylari. Muzliklar aro (LMG (22)) davrda 2300 km² (± 25 km²) tashkil qilgan bo‘lsa (5-rasm), yaqin o‘tmishda (1970-2000), 1725 km² (± 25 km²) (6-rasm), CURRENT davrda 1900 km² (± 25 km²) (7-rasm) , RCP 2.6 (2070) 1550 km² (± 25 km²) (8-rasm), RCP 8.5 (2070) 1500 km² (± 25 km²) qiymatlarga ega bo‘ldi (9-rasm). Taxlil natijalarga ko‘ra kelajakda ushbu turning potensial o‘shish maydonlari kamayadi, bu Janub xududidagi potensial o‘shish nuqtalarining kamayishi va siljishi bilan izohlanadi.

Juglans regia O‘zbekiston uchun iqtisodiy samaradorligi yuqori va qolaversa dorivorlik xususiyatiga ega tur ekanligi, uning real va potensial areli yil sayin kamayib borishini inobatga olib ushbu turni muxofaza qilish choralarini ko‘rish hamda bu kabi turlarni saqlab qolish uchun yangi metodlar asosida maqsadli tadqiqotlarni amalga oshirish zarur. Jumladan, iqlim ssenariylariga asoslangan modellashtirish tahmin qilayotgan turning uchrashi mumkin bo‘lgan yangi maydonlarda Juglans regia yangi populyatsiyalarini aniqlash uchun doimiy kuzatuv va muntazam maqsadli dala tadqiqotlarini tashkil etishni talab qiladi.

Adabiyotlar.

Bennett, K.D.; Provan, J. What do we mean by ‘refugia’? *Quat. Sci. Rev.* 2008, 27, 2449–2455. [CrossRef]

Blois, J.L.; Zarnetske, P.L.; Fitzpatrick, M.C.; Finnegan, S. Climate change and the past, present, and future of biotic interactions. *Science* 2013, 341, 499–504. [CrossRef]

Elith, J.; Phillips, S.J.; Hastie, T.; Dudik, M.; Chee, Y.E.; Yates, C.J. A statistical explanation of MaxEnt for ecologists. *Divers. Distrib.* 2011, 17, 43–57. [CrossRef]

Elith, J.; Kearney, M.; Phillips, S. The art of modelling range-shifting species. *Methods In Ecol. Evolution* 2010,

1, 330–342. [CrossRef]; Ernandes PA va boshqalar. Namuna o'lchami va tur xususiyatlarining turlarning tarqalishini modellashtirishning har xil usullariga ta'siri // *EkografiY.* - 2006. - T. 29. - №. 5. - S. 773-785.

Cubry, P.; De Bellis, F.; Pot, D.; Musoli, P.; Leroy, T. Global analysis of *coffea canephora pierre ex froehner*

(Rubiaceae) from the guineo-congolese region reveals impacts from climatic refugia and migration effects.

Genet. Resour. Crop Evol. 2013, 60, 483–501. [CrossRef]

Fackovcova, Z.; Senko, D.; Svitok, M.; Guttova, A. Ecological niche conservatism shapes the distributions

of lichens: Geographical segregation does not reflect ecological differentiation. *Preslia* 2017, 89, 63–85.

[CrossRef]

Garcia, R.A.; Cabeza, M.; Rahbek, C.; Araujo, M.B. Multiple dimensions of climate change and their

implications for biodiversity. *Science* 2014, 344, 486. [CrossRef]

Gristwood, A. Red lists, green lists and conservation an interview with Thomas Brooks, chief scientist,

international union for the conservation of nature. *EMBO Rep.* 2020, 21, 4. [CrossRef]

Ha, Y.; Zhong, Z.; Zhang, Y.; Ding, J.F.; Yang, X.R. Relationship between interannual changes of summer

rainfall over Yangtze River Valley and South China Sea-Philippine Sea: Possible impact of tropical zonal sea surface temperature gradient. *Int. J. Climatol.* 2019, 39, 5522–5538. [CrossRef]

Harris, I.; Jones, P.D.; Osborn, T.J.; Lister, D.H. Updated high-resolution grids of

monthly climatic

observations-the CRU TS3.10 Dataset. *Int. J. Climatol.* 2014, 34, 623–642.

[CrossRef]

Hijmans, R.J.; Cameron, S.E.; Parra, J.L.; Jones, P.G.; Jarvis, A. Very high resolution interpolated climate

surfaces for global land areas. *Int. J. Climatol.* 2005, 25, 1965–1978. [CrossRef]

Ho, H.C.; Chan, T.C.; Xu, Z.W.; Huang, C.; Li, C. Individual-and community-level shifts in mortality patterns

during the January 2016 East Asia cold wave associated with a super El Nino event: Empirical evidence in